

PERAN DUKUNGAN KELUARGA TERHADAP KEPATUHAN MINUM OBAT PADA PASIEN HIPERTENSI: STUDI KUALITATIF

Ganda Putra ¹⁾, Martini ²⁾

^{1,2} Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat,

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Santa Elisabeth

Email : Gandap123@gmail.com

Submitted	Revised	Accepted	Published
May 05, 2025	June 02, 2025	June 16, 2025	June 30, 2025

Abstract

Medication adherence is essential in managing hypertension, yet non-adherence remains a global challenge. Family support plays a vital role in promoting adherence, especially in chronic conditions. This study aimed to explore the role of family support in influencing medication adherence among patients with hypertension. A qualitative design with a phenomenological approach was used. Data were collected through semi-structured interviews with 8 hypertensive patients. Thematic analysis was applied. Four key themes emerged: (1) Emotional encouragement, (2) Daily medication reminders, (3) Family involvement in health education, and (4) Obstacles to support due to work or lack of knowledge. Family support positively influences medication adherence in hypertensive patients. However, barriers still exist and require attention through community-based interventions.
Keywords: Hypertension; Medication Adherence; Family Support; Qualitative Research

Abstrak

Kepatuhan minum obat sangat penting dalam pengelolaan hipertensi, namun masih menjadi tantangan besar. Dukungan keluarga merupakan faktor penting dalam membantu pasien dengan kondisi kronis. Tujuan penelitian ini menjelaskan peran dukungan keluarga dalam meningkatkan kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur terhadap 8 pasien hipertensi. Data dianalisis dengan pendekatan tematik. Hasil penelitian ini empat tema utama ditemukan: (1) Dukungan emosional, (2) Pengingat minum obat, (3) Keterlibatan keluarga dalam edukasi kesehatan, dan (4) Hambatan dukungan akibat kesibukan atau kurangnya pengetahuan. Dukungan keluarga berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pengobatan pasien hipertensi, namun masih terdapat hambatan yang perlu diatasi melalui intervensi berbasis komunitas.

Kata kunci: Hipertensi; Kepatuhan Minum Obat; Dukungan Keluarga; Studi Kualitatif

PENDAHULUAN

Hipertensi merupakan salah satu penyakit kronis dengan prevalensi tinggi dan berdampak besar pada kesehatan masyarakat global. Data WHO (2021) menunjukkan bahwa lebih dari 1,2 miliar orang hidup dengan hipertensi di seluruh dunia, dengan tingkat kepatuhan terhadap pengobatan yang masih rendah. Ketidakepatuhan minum obat menjadi faktor utama yang memengaruhi kontrol tekanan darah, meningkatkan risiko komplikasi seperti stroke dan penyakit jantung (Burnier & Egan, 2019).

Beberapa penelitian mengidentifikasi bahwa dukungan sosial, khususnya dukungan keluarga, merupakan salah satu

determinan penting dalam meningkatkan kepatuhan pasien (Jin et al., 2021). Dukungan ini dapat berupa dukungan emosional, instrumental, hingga partisipasi dalam perawatan sehari-hari. Namun, konteks budaya dan dinamika keluarga sangat memengaruhi bagaimana dukungan itu diberikan dan diterima.

Studi ini bertujuan untuk menggali secara mendalam pengalaman pasien hipertensi dalam menerima dukungan keluarga serta pengaruhnya terhadap kepatuhan pengobatan, sehingga dapat memberikan dasar untuk intervensi yang lebih kontekstual dan tepat sasaran.

METODE

Desain Penelitian:

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologis. Pendekatan ini bertujuan menggali makna subjektif dari pengalaman pasien hipertensi terkait dukungan keluarga dalam kepatuhan minum obat.

Partisipan:

Delapan partisipan dipilih secara purposive dengan kriteria:

- Didiagnosis hipertensi minimal 1 tahun
- Menjalani pengobatan rutin
- Bersedia mengikuti wawancara dan memberikan informed consent

Pengumpulan Data:

Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur selama 30–45 menit, dilakukan secara langsung di puskesmas atau rumah partisipan. Semua wawancara direkam dan ditranskrip verbatim.

Analisis Data:

Data dianalisis menggunakan metode tematik berdasarkan langkah Braun dan Clarke (2006): transkripsi, pengkodean, identifikasi tema, peninjauan tema, dan interpretasi.

Etika Penelitian:

Penelitian ini telah mendapat persetujuan etik dari Komite Etik Penelitian Kesehatan RS Santa Elisabeth

HASIL

Tabel 1. Karakteristik Partisipan

No	Inisial	Usia	Jenis Kelamin	Lama Diagnosa	Tinggal dengan Keluarga
1	SA	58	Perempuan	5 tahun	Suami dan anak
2	MA	62	Laki-laki	7 tahun	Istri
3	LI	54	Perempuan	3 tahun	Anak
4	YN	67	Laki-laki	10 tahun	Sendiri
5	TW	60	Perempuan	6 tahun	Suami
6	RH	59	Laki-laki	8 tahun	Istri dan cucu
7	DS	63	Perempuan	9 tahun	Anak dan menantu
8	BA	55	Laki-laki	4 tahun	Istri

Tabel 2. Tema dan Subtema

Tema	Subtema
1. Dukungan emosional	Diperhatikan, diberi semangat saat malas minum obat
2. Peningkat minum obat	Diingatkan secara rutin oleh pasangan/anak
3. Keterlibatan dalam edukasi dan konsultasi	Ditemani ke dokter, ikut mendengarkan penjelasan medis
4. Hambatan dukungan keluarga	Pasangan sibuk bekerja, kurang paham pentingnya pengobatan

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan keluarga memiliki pengaruh besar terhadap kepatuhan pasien dalam minum obat hipertensi. Dukungan emosional seperti memberi semangat dan menunjukkan perhatian terbukti meningkatkan motivasi pasien. Hal ini sejalan dengan teori dukungan sosial oleh House (1981) dan studi Jin et al. (2021), yang menyatakan bahwa dukungan emosional meningkatkan keyakinan pasien untuk patuh terhadap terapi.

Peningkat minum obat oleh anggota keluarga juga menjadi aspek penting dalam membantu pasien yang sering lupa. Studi Molla et al. (2020) menekankan bahwa peningkat eksternal dari pasangan atau

anak terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan pasien kronis. Keterlibatan keluarga dalam edukasi dan konsultasi medis meningkatkan pemahaman bersama mengenai pentingnya pengobatan. Partisipasi aktif ini memperkuat hubungan terapeutik antara pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan (Mills et al., 2017).

Namun demikian, tidak semua pasien mendapatkan dukungan optimal. Kesibukan kerja dan kurangnya literasi kesehatan keluarga menjadi hambatan. Ini menunjukkan perlunya edukasi kesehatan tidak hanya bagi pasien, tetapi juga bagi keluarga sebagai bagian dari sistem perawatan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan keluarga memegang peran penting dalam meningkatkan kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi. Dukungan tersebut hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari dukungan emosional, pengingat, hingga keterlibatan aktif dalam proses perawatan. Namun, hambatan seperti kurangnya waktu dan pemahaman dari keluarga tetap menjadi tantangan.

SARAN

1. **Bagi Tenaga Kesehatan:**
Libatkan keluarga dalam proses edukasi dan konsultasi pasien untuk meningkatkan peran mereka dalam mendukung kepatuhan pengobatan.
2. **Bagi Puskesmas dan Rumah Sakit:**
Kembangkan program edukasi keluarga secara berkala untuk meningkatkan literasi kesehatan dan peran aktif keluarga.
3. **Bagi Peneliti Selanjutnya:**
Lakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan campuran (mixed methods) untuk mengeksplorasi hubungan kuantitatif antara tingkat dukungan keluarga dan skor kepatuhan minum obat.

DAFTAR PUSTAKA

- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Burnier, M., & Egan, B. M. (2019). Adherence in hypertension: A review of prevalence, risk factors, impact, and management. *Circulation Research*, 124(7), 1124–1140. <https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.118.313220>
- House, J. S. (1981). *Work stress and social support*. Addison-Wesley.
- Jin, J., Wang, Y., & Tang, C. (2021). The role of family support in hypertension control: A qualitative study. *BMC*

Family Practice, 22, 67. <https://doi.org/10.1186/s12875-021-01408-1>

Mills, S. D., Malcarne, V. L., & Sadler, G. R. (2017). Perceptions of family support and medication adherence among patients with hypertension. *Journal of Clinical Nursing*, 26(1–2), 180–188. <https://doi.org/10.1111/jocn.13495>

Molla, M. M., et al. (2020). Factors associated with adherence to antihypertensive medication among hypertensive patients: A qualitative study. *PLOS ONE*, 15(3), e0230542. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0230542>

World Health Organization. (2021). Hypertension. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hypertension>